

- 26.10.2009.Bull. No. 20. U200910533 No. 51497 A 61C8/00, declared 19.10.2009, published 26.07.2010.Bull. No. 14.
8. Ishhenko P.V., Kl'omin V.A., Neledva V.V. ta in. Declarative patent for utility model U200903295 No. 44943 A 61C8/00, declared 06.04.2009, published 26.10.2009.Bull. No. 20.
9. Ishhenko P.V., Kl'omin V.A., Gavrylov O.Je. Declarative patent for utility model
- Впервые поступила в редакцию 03.08.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 575.117.2: 616.314-089.23
<http://dx.doi.org/10.5281//zenodo.3594875>

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ ОСТЕОГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Деньга А.Э., Бубнов В.В.

Государственное учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии НАМН Украины»

ЕКСПРЕСІЯ ГЕНІВ ОСТЕОГЕНЕЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ НА ФОНІ ХРОНІЧНОГО ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ І МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Деньга А.Е., Бубнов В.В.

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»

EXPRESSION OF OSTEOGENESIS GENES ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PORODONTITIS IN PATIENTS WITH MALOCCLUSIONS

Denga A.E., Bubnov V.V.

State Institution «The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery NAMS of Ukraine»

Summary/Резюме

On examination expression of genes modeling bone metabolism in the oral liquid in patients with dentoalveolar anomalies on the background of chronic generalized periodontitis and metabolic syndrome, a significant increase was observed in chronic generalized periodontitis of 2-3 degrees in comparison with chronic generalized periodontitis of the initial 1 degree of the RANK gene content by 30 % and a decrease in the content of the GPNMB and TGFB1 genes by 2.2 times and 3.4 times, respectively, which in our opinion, should be taken into account on the stage of therapeutic complex support for orthodontic treatment development.

Key words: *gene expression, malocclusions, chronic periodontitis, metabolic syndrome.*

При дослідженні в ротовій рідині експресії генів, що моделюють кістковий метаболізм, у пацієнтів з зубощелепними аномаліями на тлі хронічного генералізованого пародонтиту та метаболічного синдрому спостерігалось достовірно зростання при хронічному генералізованому пародонтиті 2-3 ступеня в порівнянні із хронічним генералізованим пародонтитом початкового-1 ступеня вмісту гена RANK на 30 % і зменшення при цьому вмісту генів GPNMB і TGFB1 в 2,2 рази і 3,4 рази відповідно, що необхідно, на наш погляд, враховувати при розробці лікувально-профілактичного комплексу супроводу ортодонтичного лікування.

Ключові слова: експресія генів, зубощелепні аномалії, хронічний пародонтит, метаболічний синдром.

При исследовании в ротовой жидкости экспрессии генов, моделирующих костный метаболизм, у пациентов с зубочелюстными аномалиями на фоне хронического генерализованного пародонтита и метаболического синдрома наблюдался достоверный рост при хроническом генерализованном пародонтите 2-3 степени по сравнению с хроническим генерализованным пародонтитом начальной-1 степени содержания гена RANK на 30 % и уменьшение при этом содержания генов GPNMB и TGFB1 в 2,2 раза и 3,4 раза соответственно, что необходимо, на наш взгляд, учитывать при разработке лечебно-профилактического комплекса сопровождения ортодонтического лечения таких пациентов.

Ключевые слова: экспрессия генов, зубочелюстные аномалии, хронический пародонтит, метаболический синдром.

Актуальность

В моделировании костной ткани принимают участие различные гены. Гены, кодирующие рецептор RANK (TNFRSF11A) и его лиганд RANKL (TNFSF11), относятся к суперсемейству TNF и являются важными регуляторами взаимодействия между Т-клетками и дендритными клетками. Они также являются важными медиаторами развития остеокластов и лимфатических узлов, и участвуют в остеогенезе и остеоллизисе костной ткани [1,2]. Ген GPNMB (остеоактивин) также участвует в остеокластогенезе и моделировании костной ткани [3, 4]. Ген TGFB1 – многофункциональный белок, который контролирует пролиферацию, дифференцировку и другие функции во многих типах клеток. Он играет важную роль в костном ремоделировании, поскольку является мощным стимулятором формирования остеобластов, вызывая хемотаксис, пролиферацию и дифференцировку совершенных осте-

областов, а также стимулирует устойчивое продуцирование коллагена [5].

Указанные гены играют существенную роль в процессах, связанных с ортодонтическим лечением зубочелюстных аномалий (ЗЧА), и нарушения в них, особенно при наличии различной соматики, необходимо учитывать при этом.

Целью данной работы было изучение экспрессии генов RANK, GPNMB и TGFB1 при лечении ЗЧА у пациентов в ротовой жидкости с хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) различной степени и метаболическим синдромом (МС).

Материалы и методы

Ротовую жидкость у 15 пациентов 25-45 лет с МС и ХГП (8 человек — с начальной-I степенью ХГП и 7 человек — со II-III степенью ХГП) собирали натощак и замораживали при температуре -20°C. Для оценки содержания RANK, GPNMB и TGFB1 использовали набор

Human Periodontal Diseases array C1 (Cat N ААН-PPD-1-, RayBiotech). Перед проведением анализа слюна была разморожена и разведена в два раза стерильным физраствором. Анализ проводили в соответствии с протоколом к набору. Учет реакции осуществляли на системе видеодокументации VersaDoc 4000 MP (Bio-Rad, USA) с высокочувствительной камерой для детектирования люминесценции. Обработку данных проводили с помощью приложенной к набору программы Ray Bio analysis tool software (S02-ААН-PDD-1). Расчет условной концентрации осуществляли по формуле:

$$X(Ny) = X(y) \cdot P1/P(y),$$

где: $X(y) = X(Ny)$ — нормализованная интенсивность сигнала для точки «X» на оси «y», P1 — средняя сигнальная плотность позитивных контрольных точек на контрольной матрице; P(y) — средняя сигнальная плотность позитивных контрольных точек на оси «y».

Результаты и их обсуждение

В табл. 1 и на рис. 1 представлены результаты содержания провоспалительных генов RANK, GPNMB и TGFB1 в ротовой жидкости пациентов с хроническим генерализованным пародонтизом разной степени и метаболическим синдромом.

Как видно из табл. 1, содержание RANK в ротовой жидкости пациентов с ХГП и II-III степени и МС было в среднем в 1,3 раза выше, чем у пациентов с более лёгкой формой ХГП. В то же время содержание остеоактивина (GPNMB) у пациентов со 2-3 степенью ХГП было в 2,2 раза ниже, чем у пациентов с более лёгкой степенью ХГП. В работе [3] на трансгенных мышах показано, что повы-

шенная экспрессия RANK приводит у них к потере альвеолярной кости.

В ряде работ показана роль остеоактивина в регуляции остеобластогенеза и ремоделирования кости. Так в работе [1] у мышей с мутацией в промоторе гена GPNMB и потерей его функции наблюдалась активация остеокластогенеза. В работе [2] было показано, что рекомбинатный остеоактивин ингибирует индуцируемый геном RANK остеолит.

Таким образом, активация функции RANK и снижение продукции остеоактивина у этих пациентов может быть маркером прогрессии ХГП на фоне МС.

Проведенные исследования показали, что у пациентов с ХГП 2-3 степени на фоне МС содержание TGFB1 было в 3,4 раза ниже, чем у больных с лёгкой формой ХГП. Сниженная экспрессия TGFB1, наблюдаемая при ХГП 2-3 степени, с одной стороны может приводить к снижению продукции провоспалительных цитокинов, которые этот ген может стимулировать, а с другой стороны, TGFB1 играет важную роль в костном ремоделировании, являясь мощным стимулятором формирования остеобластной кости. Снижение уровня содержания этого функционально важного белка может приводить к снижению формирования зрелых остеобластов. Снижение экспрессии TGFB1 у пациентов с ХГП 2-3 степени и рост экспрессии RANK может приводить к активации остеокластогенеза и усилению резорбции

Таблица 1

Содержание RANK, GPNMB и TGFB1 в ротовой жидкости у пациентов с хроническим генерализованным пародонтизом на фоне метаболического синдрома, $M \pm m$, условная концентрация

Название	Пациенты с нач.-I степенью ХГП (n = 8)	Пациенты со II-III степенью ХГП (n = 7)
RANK	58,2 ± 5,2	75,6 ± 6,2 p < 0,05
GPNMB	50,0 ± 11,5	22,7 ± 6,4 p < 0,05
TGFB1	121,2 ± 4,5	35,5 ± 14,9 p < 0,001

Примечание: p — показатель достоверности отличий от группы с нач.-I степенью ХГП.

Рис. 1. Содержание в ротовой жидкости RANK, GPNMB, TGFB1 у пациентов с зубочелюстными аномалиями на фоне хронического генерализованного пародонтита и метаболического синдрома

альвеолярной кости.

Определение экспрессии генов RANK, GPNMB и TGFB1 в ротовой жидкости пациентов с ХГП на фоне МС может быть использовано при проведении ортодонтического лечения ЗЧА для оценки степени поражения костной ткани и определения необходимости проведения и содержания сопроводительной терапии.

Выводы

Исследование содержания моделирующих костный метаболизм генов в ротовой жидкости показало, что у пациентов с зубочелюстными аномалиями на фоне хронического генерализованного пародонтита и метаболического синдрома при ХГП 2-3 степени по сравнению с ХГП начальной - 1 степени - наблюдался достоверный рост содержания RANK на 30 % и уменьшение при этом содер-

жания генов GPNMB и TGFB1 в 2,2 раза и 3,4 раза, соответственно, что необходимо, на наш взгляд, учитывать при разработке лечебно-профилактического комплекса сопровождения ортодонтического лечения.

References

1. Lukaz Czupkalo. Bone metabolism and RANK/RANK/ORG trail in periodontal disease // Curr. Issues Pharm. Med. Sci. 2016, V.29, No. 3: 171-175.
2. Bouchra Sojod. RANK/RANK/ORG signaling implication in periodontitis: new evidence from a RANK transgenic Mouse Model // Front Physiol. 2017; 8: 338. Published online 2017 May 24. Doi: 10.3389/fphys. 2017/00338
3. Samir M. Abdelmagid. Mutation in osteoactivin promotes RANKL-mediated osteoclast differentiation and survival, but inhibits osteoclast function // JBC Papers in Press. Published on April 2, 2015 as Manuscript M114.624270
4. Gregory R Sondag. Osteoactivin inhibition of osteoclastogenesis is mediated through CD44-ERK signaling// Exp Mol Med. 2016 Sep; 48 (9): e257. Published online 2016 Sep 2. Doi: 10.1038/emm.2016.78
5. Ana Carolina de Faria. Periodontal ligament and gingival fibroblasts participate in the production of TGF- β , interleukin (IL)-8 and IL-10 // Braz Oral Res. 2011, 25 (2): 157-162.

Впервые поступила в редакцию 07.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования